

**BOLALAR PSIXOLOGIYASINING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA ZAMONAVIY
RIVOJLANISH OMILLARI**

Mirashirova N.A.

*Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrasida v.b professori, Psixologiya
fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)*

[E-mail:Mirashirova72@mail.ru](mailto:Mirashirova72@mail.ru)

Sheravatova E‘zoza Doniyorovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” yo‘nalishi I – kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalar psixologiyasining to‘rtta asosiy yo‘nalishi yoritilgan. Tadqiqotda bolalarning yosh davrida kechadigan ruhiy o‘zgarishlari, ularning kognitiv, hissiy va ijtimoiy qobiliyatlarining shakllanishi hamda zamonaviy tarbiya jarayonida uchraydigan psixologik muammolar va ularni bartaraf etish usullari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: bolalar psixologiyasi, rivojlanish bosqichlari, kognitiv nazariya, raqamli texnologiyalar, o‘yin terapiyasi, ota-ona munosabati, psixologik diagnostika.

Аннотация. В статье рассматриваются четыре основных направления детской психологии. В исследовании анализируются психические изменения, происходящие с детьми в подростковом возрасте, формирование их когнитивных, эмоциональных и социальных способностей, а также психологические проблемы, возникающие в процессе современного воспитания, и методы их устранения.

Ключевые слова: детская психология, этапы развития, когнитивная теория, цифровые технологии, игровая терапия, родительское отношение, психологическая диагностика.

Abstract. This article examines four main areas of child psychology. The study analyzes the psychological changes that occur in children during adolescence, the development of their cognitive, emotional, and social abilities, as well as the psychological problems that arise in modern parenting and methods for addressing them.

Keywords: child psychology, developmental stages, cognitive theory, digital technologies, play therapy, parental attitudes, psychological diagnostics.

Kirish.

Bolalar psixologiyasi — bu insonning tug‘ilishdan boshlab voyaga yetgunga qadar bo‘lgan ruhiy, aqliy, hissiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonlarini o‘rganadigan fandır. U bolalarning xulq-atvori, his-tuyg‘ulari, o‘rganish jarayoni va ijtimoiy muhitga moslashuv mexanizmlarini tahlil qiladi. Tadqiqotchilar ta’kidlashlaricha, bolalik davrida shakllanadigan ruhiy jarayonlar butun umr davomida shaxsning fe’l-atvori va ijtimoiy muvaffaqiyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi [1]. Shuning uchun bolalar psixologiyasini chuqur o‘rganish va uni amaliyotga tatbiq etish muhimdir.

Asosiy qism.

1. Bolalik davrida ruhiy rivojlanish bosqichlari J. Piaje (1936) o‘zining “Kognitiv rivojlanish nazariyasi”da bolalar tafakkurining evolyutsion o‘zgarishini tushuntiradi. U to‘rtta bosqichni ajratgan: 1) Sensor-motor bosqich (0–2 yosh) – harakat va sezgi orqali dunyoni anglash; 2) Old

operatsion bosqich (2–7 yosh) – ramziy fikrlash va nutq rivojlanadi; 3) Aniq operatsion bosqich (7–11 yosh) – real tajribalarga asoslangan mantiqiy fikrlash; 4) Formal operatsion bosqich (11 yoshdan yuqori) – mavhum tafakkur shakllanadi [2,3].

2. L.S. Vygotskiy va yaqin rivojlanish zonasi nazariyasi

L.S. Vygotskiy (1934) “Bolalik davri psixologiyasi” asarida bolalarning ta’lim jarayoni ularning yaqin rivojlanish zonasida samarali kechishini ta’kidlaydi [4]. Bu – bolaning mustaqil bajara oladigan faoliyati bilan kattalar yoki tengdoshlari yordami orqali erisha oladigan darajasi orasidagi farqni bildiradi. Demak, ta’lim jarayonida bola psixologik imkoniyatlarini to’liq ro’yobga chiqarishi uchun unga intellektual yordam zarur.

3. Raqamli texnologiyalar ta’siri va zamonaviy bolalik

Bugungi global raqamli davrda bolalar ongiga texnologik omillar kuchli ta’sir ko’rsatmoqda. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, 5–10 yoshli bolalar orasida ekran oldida o’tkaziladigan vaqt o’rtacha 4 soatni tashkil etadi [5]. “Zamonaviy bolalar: muammo va yechimlar” (2022) manbaida ta’kidlanishicha, raqamli qurilmalardan ortiqcha foydalanish diqqatning tarqoqligi, hissiy beqarorlik va ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi [6]. Shu sababli kunlik ekran vaqtini cheklash, oilaviy o’yinlar va jismoniy faoliyatni kuchaytirish muhim hisoblanadi.

4. Ota-ona va bola o’rtasidagi psixologik muloqot

Ota-onaning bolaga bo’lgan hurmati va mehr-muhabbati uning emotsional rivojlanishida asosiy rol o’ynaydi. “Ota-onalar va bolalar” (UNICEF, 2021) qo’llanmasida bola bilan ishonchli muloqot o’rnatish uning ijtimoiy faolligini oshirishi ta’kidlanadi [7]. K. Rojers (1951) esa “Client-Centered Therapy” asarida bola shaxsini shakllantirishda empatiya va shartsiz ijobiy qabul tamoyillarining ahamiyatini ko’rsatgan [8].

Tahlil va natijalar. Tahlil natijalari shuni ko’rsatadiki, bola rivojlanishida individual yosh xususiyatlari, oilaviy munosabatlar va raqamli muhitning ta’siri muhim omillardan biridir. Hissiy barqarorlikni ta’minlash va muloqot ko’nikmalarini rivojlantirish bolaning ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi. Piaje va Vygotskiy nazariyalari bugungi kunda ham bolalar psixologiyasi fanining nazariy asoslarini tashkil etmoqda [1,2,4].

Xulosa. Bolalar psixologiyasi zamonaviy sharoitda fanlararo yondashuvni talab etadi. Bola ruhiyatini sog’lom saqlash uchun oilaviy muloqotni kuchaytirish, ta’lim muhitida individual yondashuvni kengaytirish va raqamli texnologiyalarni me’yorida qo’llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova, V. M. (2020). Psixologiya asoslari. Toshkent: TDPU.
2. Piaget, J. (1936). The Origins of Intelligence in Children. New York: International University Press.
3. Piaget, J. (1952). The Language and Thought of the Child. London: Routledge.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
5. OECD (2021). Children in a Digital World. Paris: OECD Publishing.
6. Zamonaviy bolalar: muammo va yechimlar. (2022). Toshkent: O’zbekiston Milliy universiteti.
7. UNICEF (2021). Parent-Child Guidance Manual. UNICEF Press.
8. Rogers, C. (1951). Client-Centered Therapy. Boston: Houghton Mifflin.